

Misiles antiaéreos en la guerra civil salvadoreña: estrategia militar, crisis diplomática y tráfico de armas

Lic. Carlos Alfredo Flores
nemosis32@yahoo.com.mx
nemosis32@gmail.com
Lic. En Historia

RESUMEN: Este estudio aborda un periodo de la guerra civil salvadoreña que fue muy relevante tanto para El Salvador, como para la región y que tuvo un efecto hasta en las relaciones internacionales entre las potencias de su tiempo, E.U. y la URSS. A dicho periodo en esta investigación se le ha dado el nombre de la crisis de los manpads; fue una crisis ya que estableció un punto de inflexión en la estrategia militar, en el ambiente político local y en las relaciones internacionales de su momento. El abordaje al tema de estudio es el de la historia militar, ya que se considera necesario estudiar un conflicto bélico del que muy poco se ha escrito y cuando se ha hecho su resultado ha sido trabajos altamente influenciados por la ideología de los autores que en muchos casos estuvieron involucrados en el conflicto.

Palabras y abreviaturas clave: manpads, estrategia militar, FMLN-FDR, EPS, FAS, FAES, plataformas aéreas, conflicto diplomático, balance militar, relaciones internacionales, geoestrategia militar.

ABSTRACT: This study is about a period of time during the Salvadoran civil war that had a big impact on El Salvador, Central America, and upon international affairs between the great two power of the time, The USA and the USSR. The events analyzed in this paper have been given the name of the manpad crisis since the deployment and tactical use of MANPADS to shoot down warplanes and war helicopters was a turning point in the military Salvadoran conflict and changed the balance of military power. This topic is approached from the point of view of military history in order to study the war from an objective viewpoint which is what many papers produced have lacked since they have been written by people who were directly related to the conflict, so their ideologies have had an influence on the research.

El 2022 y 2023 pasaran a la historia por haber sido años en el que se ha visto la génesis y el desarrollo de la conflagración ucraniana y rusa en el viejo continente. Este evento ha traído a la memoria de los historiadores y pueblos del mundo el temor de sucesos de la Segunda Guerra Mundial que ya se daban por imposibles de repetirse, en especial en un orden internacional que tiene jurídicamente normadas las relaciones internacionales y en un mundo en el que el orden actual parecía existir un balance de poderes geopolíticos al menos entre tres potencias cuyo poderío militar-económico era incuestionable:

Rusia, Estados Unidos y China. De nuevo en las amplias estepas ucranianas se ven tanques rodando, la infantería preparándose para realizar ofensivas o contraofensivas contra uno u otro contendiente. Para los historiadores militares, la estrategia de utilizar alta tecnología como los manpads, ha resultado muy llamativa. En el caso de los salvadoreños que recordamos nuestra historia reciente ya sea porque la estudiamos académicamente o porque fue parte de nuestra vivencia en el pasado reciente, estos eventos actuales, nos obligan a recordar los famosos sucesos de la crisis de los misiles que ocurrieron al final de la guerra civil salvadoreña entre los años de 1990 y 1991.

Gracias a la ayuda militar de la OTAN y de los Estados Unidos, Ucrania se ha podido defender de la invasión rusa con toda clase de MANPADS entre los que se encuentran desde los misiles de primera generación hasta los misiles de más alta tecnología de la actualidad¹. En el caso de El Salvador los misiles que se utilizaron en la guerra civil fueron los manpads de primera generación y versiones mejoradas de los mismos. Estos misiles eran de origen soviéticos pero debido al tráfico de armas, también se tuvo acceso a misiles estadounidenses². De esta manera, la guerrilla del FMLN-FDR tuvo acceso a misiles como los SAM-7, los SAM-14, los SAM-16 y hasta los RedEyes estadounidenses con los que se surtieron a la contra nicaragüense en la misma época y que fueron los predecesores de los modernos stingers ampliamente utilizados en la actualidad en Ucrania.

Estos misiles tenían como función principal para la guerrilla salvadoreña acabar con el vector aéreo que le daba la superioridad militar a la FAS³, pero no eran efectivos al 100% en su uso, pues contaban con ciertas limitantes técnicas que obligaban a brindar una buena preparación a sus operadores. Una desventaja, por ejemplo, era el corto periodo de vida de las baterías de la plataforma de lanzamiento de los misiles, las cuales sólo eran capaces de durar

¹ María Vallejos, "Misiles Starstreak y MANPADS: ¿Cómo ganar la guerra aérea en Ucrania?", Noticias de Israel, el 17 de marzo de 2022, <https://israelnoticias.com/militar/misiles-starstreak-y-manpads-como-ganar-la-guerra-aerea-en-ucrania/>.

² <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4241>.

³ Informe de la CÍA, <https://weaponsdocs.files.wordpress.com/2020/02/cia-assessment-of-nsa-manpads-in-el-salvador.pdf>

45 segundos. Si en dicho tiempo no se lograba disparar el misil, todo el sistema quedaba inutilizado hasta que se hiciera el remplazo de la batería. Empero, estos misiles eran capaces de logros extremadamente importantes en el balance o desbalance de la guerra a favor de los guerrilleros. Así, entre sus funciones principales estaban: primero, el derribo plataformas aéreas con alta potencia de fuego que funcionaban como artillería volante en contra de las fuerzas combatientes del FMLN-FDR en el campo de batalla; por lo mismo, su segunda función más importante era la de desproveer a la infantería del ejército salvadoreño de ese alto poder de fuego aéreo que les daba la ventaja estratégica, al mismo tiempo que protegía a los combatientes rebeldes de este fuego aéreo enemigo ya que se les destruía o se le persuadía a no volar en el área de combate.

Lo interesante del tema de los manpads, es que, aunque se utilizaron entre 1990 y 1991, la discusión de su uso militar apareció allá por 1984, año en el cual el conflicto civil salvadoreño ya cumplía 4 años de iniciado, desde la unificación del FMLN-FDR. Era el primer tercio del periodo de doce años que duró la guerra durante el cual la fuerza aérea empezaba a modernizarse y adquirir las plataformas necesarias para una guerra asimétrica, el ejército salvadoreño empezaba a incrementar en número sus efectivos y empezaba a recibir armas modernas para luchar una guerra de guerrillas. Fue en julio de ese año, cuando en respuesta a declaraciones del presidente Duarte, el FMLN-FDR,

sacó un comunicado en el que contestaba las acusaciones de utilizar misiles en los combates contra el ejército:

En los últimos días se ha venido desarrollando una maniobra propagandística, iniciada por las declaraciones de José Napoleón Duarte, sobre la supuesta existencia de misiles tierra-aire en manos del FMLN...Es absolutamente falso que contemos en la actualidad con misiles antiaéreos soviéticos o de cualquier otro origen. Si dispusiéramos de esas armas, el mundo estaría presenciando una masiva destrucción de los modernos aviones...que diariamente lanzan toneladas de bombas...sobre nuestras zonas de control...⁴

La verdad es que dichos misiles no existían todavía en el arsenal militar del FMLN-FDR, pues como ya se mencionó anteriormente, su uso se registró hasta muchos años más tarde. Lo sugestivo del comunicado es que explicaba el sentido de unas acusaciones que desde todo punto de vista resultaban falsas:

...el escándalo sobre los misiles antiaéreos [es] una trampa [con los objetivos siguientes] esconder el poder real del FMLN, mediatizando la precisión de los golpes contundentes que venimos asestando a las Fuerzas Armadas títeres, con la leyenda de que todo es obra de enorme suministro, desde el exterior, de armas sofisticadas y costosas, y no de la capacidad militar superior del FMLN...el escalonamiento de la guerra por el gobierno de Reagan, justificando ante el Congreso y el pueblo norteamericanos un nuevo incremento de la ayuda militar ...⁵

Duarte hizo las declaraciones en Washington y acusó al Frente en una coyuntura en la cual la preminencia militar por los últimos tres años había sido de la guerrilla⁶, por lo cual parecería que se necesitaba justificar el incremento en la ayuda militar de las fuerzas armadas salvadoreñas.

La verdad es que los manpads que empleó la guerrilla, aparecen en el registro de los medios de comunicación y escritos primordialmente en dos ocasiones. La primera ocurre en noviembre 1989 cuando el Frente afirma que ha adquirido los misiles tierra-aire, y advierte sobre su uso si "...la Fuerza Aérea Salvadoreña no abandona su práctica de bombardeo y misiones de castigo a

⁴ "FMLN - Acerca de los misiles (09 julio 1984)", consultado el 23 de junio de 2023, <https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/fmln/1984/julio/09.htm>.

⁵ "FMLN - Acerca de los misiles (09 julio 1984)", consultado el 23 de junio de 2023, <https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/fmln/1984/julio/09.htm>.

⁶ Dr James S Corum, "The Air War in El Salvador", s/f.

todo lo ancho y largo del país”⁷. Una de las ofensivas más importantes del FMLN, ocurrió en ese mismo año, “Ofensiva hasta el Tope ¡Febe Elizabeth Vive!” y en ésta, el FMLN logró afianzar su poder en las urbes más importantes de El Salvador, entre las cuales estaban Soyapango, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Jacinto, Santa Ana y San Miguel, entre otras. Sin embargo, su posición de preminencia se vio seriamente desquebrajada por el uso del factor determinante de la FAES, el vector aéreo, que atacó indiscriminadamente a las urbes de manera que se pudiera expulsar a los combatientes de la guerrilla y que estos abandonaran sus victorias tácticas y regresaran a sus bases militares⁸. ¿Por qué si llevaban la preminencia militar los combatientes del FMLN abandonaron las ciudades? Más aún, ¿por qué no utilizaron los manpads con los que habían hecho sus amenazas? La hipótesis, en este sentido, apunta a que realmente los manpads no se habían obtenido a tiempo o que si los tenían no se había podido formar operadores lo suficientemente preparados para su despliegue. Hecho que podría ser confirmado por la avioneta que se estrelló en Usulután el 26 de noviembre de 1989 y que venía a realizar su primera entrega de manpads a la guerrilla, claro está que debido al accidente dicha entrega cayó en manos del ejército salvadoreño⁹.

La segunda ocasión en la que aparecen en los medios de comunicación, los manpads soviéticos en El Salvador ocurrió en el periodo que va de noviembre de 1990 a marzo de 1991. Es entonces cuando el ejército registra su uso por parte de la guerrilla en zonas de control efectivo del FMLN, y es en este tiempo cuando se terminan derribando tres plataformas aéreas de la Fuerza Aérea Salvadoreña: un avión artillado, un caza de ataque aire tierra y un helicóptero militar de la clase Huey. Las acciones iniciales de estos ataques aéreos, llevaron a que, desde San José, Costa Rica, el 23 de noviembre de 1990, los voceros del grupo guerrillero en rueda de prensa afirmaran que contaban con misiles tierra-aire entre los que mencionaron a los SAM-7 soviéticos y los Redeye de

⁷ “FMLN CONFIRMS IT HAS SURFACE-TO-AIR MISSILES - The Washington Post”, consultado el 25 de junio de 2023, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/12/01/fmln-confirms-it-has-surface-to-air-missiles/bbe6bde0-54db-4f78-bd7c-9a5d7421a72a/>.

⁸ “Diario Co Latino - Informándote con Credibilidad”, consultado el 25 de junio de 2023, <https://www.diariocolatino.com/el-dia-que-el-fmln-ilumino-los-cielos/>

⁹ Marjorie Miller y Richard Boudreaux, “Plane Ferrying Missiles Crashes in El Salvador”, Los Angeles Times, el 26 de noviembre de 1989, <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-11-26-mn-346-story.html>.

origen estadounidense. El FMLN "...usa los misiles para neutralizar en gran medida a la aviación [de la FAS]¹⁰" explicó Miguel Saénz. En efecto el 23 de noviembre se había derribado un A37 en Usulután. En dicha operación antiaérea se reportaba la muerte del piloto, un subteniente que "...efectuaba maniobras de apoyo a unidades de infantería en las cercanías del cantón Las Marías"¹¹.

El segundo derribo de una plataforma aérea ofensiva, ocurrió el cuatro de diciembre de 1990 en las montañas de Chalatenango. Un misil SAM-7 destruyó un bimotor de la segunda guerra mundial, un AC-47. Según las noticias el avión tenía la función de despliegue de paracaidistas¹², aunque es bien sabido que su uso era de avión artillado que poseía alto poder de fuego con tres ametralladores calibre 50 como lo afirma el historiador militar Dr. James Corum¹³. En el momento de ser alcanzado por el manpad el avión brindaba apoyo a "...tropas de la 4ª Brigada de Infantería [en] El Volcancillo, al norte La Laguna"¹⁴. El golpe tuvo un grave impacto en el ejército salvadoreño, en específico en la fuerza aérea, pues significó un factor desmoralizante en el combate tanto para los pilotos de los aviones militares como para la infantería que quedaba desprotegida ante las tácticas guerrilleras que resultaban en muchos casos más efectivas que el uso de la fuerza bruta de los militares de la FAES. El derribo resultó muy costoso en términos de recurso humano, pues de una tripulación de siete, sólo se logró rescatar un sargento mecánico, el resto perdieron la vida¹⁵.

¹⁰ El Diario de Hoy, "FMLN-FDR Confirma Uso de Misiles Tierra-aire", *El Diario de Hoy*, el 17 de noviembre de 1990, sec. noticias.

¹¹ El Diario de Hoy, "FMLN-FDR Derriba Avión y Muere Piloto en Usulután", *El Diario de Hoy*, el 24 de noviembre de 1990, sec. noticias.

¹² El Diario de Hoy, "Terroristas Derriban Avión de la FAS en Chalatenango", *El Diario de Hoy*, el 5 de diciembre de 1990, sec. noticias.

¹³ Dr James S Corum, "The Air War in El Salvador", s/f.

¹⁴ El Diario de Hoy, "Terroristas Derriban Avión de la FAS en Chalatenango", *El Diario de Hoy*, el 5 de diciembre de 1990, sec. noticias.

¹⁵ El Diario de Hoy, "Rescatan Cadáveres de Tripulantes de Avión Derribado por el FMLN", *El Diario de Hoy*, el 6 de diciembre de 1990, sec. noticias.

Imagen, tomada de Google imágenes,
https://www.google.com/search?client=opera&hs=zIR&q=AC-47+dragonship,+el+salvador&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy4tnEivP_AhXnS TABHUclAqMQ0pQJegQIDBAB&biw=949&bih=488&dpr=1.8#imgcr=rDqB6Uc2O

Después de que venciera una tregua unilateral del FMLN para permitir las elecciones legislativas y municipales de El Salvador, este grupo guerrillero realizó su tercer derribo con manpad registrado de una plataforma militar de la FAS en San Miguel. La nave derribada fue un helicóptero UH-1H y en la acción que se realizó el doce de marzo de 1991, murieron todos los tripulantes del helicóptero¹⁶. La pregunta que dejaremos planteada en esta sección para tratar de contestarla más adelante es la siguiente: ¿Por qué el uso de los manpads por parte del FMLN-FDR, fue tan ineficiente? Se sabe que había recibido la guerrilla al menos tres lotes de por lo menos 30 misiles cada uno, entre ellos se incluye el CESSNA 310, accidentado en Usulután donde por lo menos se perdieron 28 manpads¹⁷. ¿Qué fue del resto de misiles? ¿Por qué sólo se registraron tres derribos en un periodo de cinco meses durante el cual se desplegaron estos para su uso? ¿Será que el grupo guerrillero salvadoreño no logró hacer un uso efectivo de los mismos? ¿o será que el uso de los misiles obligó a la FAS a eliminar sus vuelos en áreas de dominio guerrillero?

¹⁶ Casa Editorial El Tiempo, "EL SALVADOR: CON MISIL DERRIBAN NAVE MILITAR", El Tiempo, el 13 de marzo de 1991, <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-41568>.

¹⁷ Marjorie Miller y Richard Boudreaux, "Plane Ferrying Missiles Crashes in El Salvador", Los Angeles Times, el 26 de noviembre de 1989, <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-11-26-mn-346-story.html>.

Estrategia Militar

El año de 1984 fue un punto de inflexión en la guerra civil, pues la FAES logró hacerse con ventaja militar estratégica ante los grupos rebeldes guerrilleros. La fuerza armada salvadoreña empezó hacer muestras de efectividad táctica y superioridad militar en el campo de batalla, principalmente debido a la combinación del cuerpo aéreo con las brigadas de infantería en los operativos de contrainsurgencia¹⁸. El ejército salvadoreño tomó la iniciativa de llevar las ofensivas a las bases militares insurgentes. Esta iniciativa, así como la ventaja táctica militar se basaban en dos factores muy importantes. El primer factor fue el incremento del número de efectivos del ejército el cual se había triplicado de un número de aproximadamente 12 000 tropas en 1980 a un número de 42 000 efectivos¹⁹. Pero el factor determinante era la Fuerza Aérea Salvadoreña, que con la ayuda estadounidense había resurgido como un cuerpo aéreo suficientemente fuerte y avanzado como para obtener ventaja militar en la guerra asimétrica que se libraba en El Salvador.

En los últimos tres años precedentes a 1984, la FAS había pasado por un proceso de rearme y preparación de los recursos humanos que le permitían luchar la guerra de forma más efectiva. Se había hecho, con la ayuda estadounidense, de una fuerza de helicópteros capaz de “mover una fuerza significativa de infantería para operaciones ofensivas, al mismo tiempo que este cuerpo de helicópteros le permitía hacer uso de una artillería de ataque aéreo contra las columnas guerrilleras”²⁰. Así con el apoyo de los helicópteros UH-1H, los cazas A37 y la adquisición de los AC47 artillados, las misiones aéreas se incrementaron y la FAS inició el ataque a los pueblos con “influencia guerrillera”, así como a las bases de los combatientes del FMLN²¹. Como resultado, la guerrilla tuvo que adaptarse a la nueva situación de guerra reduciendo las columnas guerrilleras y alterando sus tácticas de combate guerrillero.

Por todos estos factores, en especial el papel determinante que la FAS jugaba en el conflicto, los combatientes del FMLN desarrollaron tácticas de

¹⁸ Dr James S Corum, “The Air War in El Salvador”, s/f.

¹⁹ Dr James S Corum, “The Air War in El Salvador”, s/f.

²⁰ Dr James S Corum, “The Air War in El Salvador”, s/f.

²¹ Dr James S Corum, “The Air War in El Salvador”, s/f.

combate que en cierta medida lograban reducir en mínimo grado los ataques aéreos y hasta lograban derribar a algunas plataformas aéreas. Los combatientes del FMLN aprendieron a utilizar fuego de fusilería para derribar aviones y helicópteros que viajaban a baja altura. Por lo general la estrategia era la de fijar emboscadas para las plataformas que volaban a baja altura; también hacían uso de francotiradores que correctamente ubicados podían en ciertas circunstancias derribar o dañar aeronaves. Para tener cierta protección, asimismo, al fuego aéreo, los grupos guerrilleros llevaban una ametralladora calibre 50 con la que atacaban las aeronaves²². Dos de estos ejemplos de derribos de naves aéreas ocurrieron en Usulután. El 5 de diciembre de 1990, unidades guerrilleras del brazo armado del FMLN, el ERP, "...enfilan un poderoso fuego fusilería y derriban un avión del tipo O2A"²³. En el mismo año, el 27 de noviembre cerca de Jiquilisco, es derribado con fuego de fusilería un helicóptero UH-1H cuando este último disparaba a una columna guerrillera²⁴.

Helicóptero derribado con fuego de fusilería, El Diario de Hoy, 27 de noviembre de 1990

Aunque se lograba alcanzar cierta protección con estos métodos de fusilería, la ofensiva de 1989 -mencionada anteriormente-, demostró que no eran tácticas efectivas, pues como ya se ha señalado el poder de la FAS con su cuerpo de pilotos y aparatos aéreos, logró que los guerrilleros retrocedieran en sus objetivos militares y abandonaran dicha ofensiva. En este respecto se

²² Dr James S Corum, "The Air War in El Salvador", s/f.

²³ "11:11 Tormenta Roja - Red Storm", consultado el 26 de junio de 2023, <https://www.facebook.com/1111TormentaRoja/photos/a.1628160637447388/1797261140537336/?type=3>.

²⁴ Diario de Hoy, "Salvase Piloto de Nave Derribada en Jiquilisco", el 27 de noviembre de 1990, sec. noticias.

pueden formular dos hipótesis sobre la obtención de los misiles con los que se buscaba solucionar este impase en el campo de combate. La primera hipótesis apunta a que, ante el colapso del socialismo real que era evidente a finales de 1990, y ante la guerra de atrición, la comandancia del FMLN en actitud de desesperación por ganar la guerra o por alcanza cierta ventaja militar ordenó la obtención y compra de los manpads²⁵. Fue así como recurrieron a los sandinistas y al mercado negro para comprarlos²⁶. La segunda hipótesis es un tanto contradictoria ya que, aunque se basa en fuentes escritas, pone toda la decisión de la entrega de los misiles en el líder de la revolución cubana, Fidel Castro; en sí misma es contradictoria, ya que ignora el ambiente geopolítico diplomático del momento, la influencia de la URSS en el área y la crisis de su colapso como poder mundial. Con lo que toda la decisión sería totalmente de Castro en Cuba que ignora el poder de la URSS y no consulta sobre la utilización de los manpads soviéticos.

A fin de apoyar la ofensiva de noviembre de 1989, Castro pidió a los sandinistas que enviaran misiles tierra-aire SAM-7. Pero la misión se frustró cuando el primer avión que los trasladaba tuvo un accidente al aterrizar y cayó en manos del ejército salvadoreño²⁷.

Si la segunda hipótesis fuera la certera, sería entonces fácil comprender el origen de la financiación de los misiles que utilizó en la guerra el FMLN, simplemente fueron entregados por los socialistas en un acto de “solidaridad revolucionaria” del momento. Por otro lado, si la situación fuera la contraria, es necesario preguntarse cuánto se pagó por esos manpads y de dónde se obtuvo el dinero para su adquisición. La primera entrega consistía de un estimado de 27 misiles que se terminaron perdiendo en el CESSNA que se estrelló en el oriente del país; luego el ejército salvadoreño afirma que no menos de 15 misiles habían sido disparados antes de que se lograra hacer el primer derribo de una nave militar²⁸. Luego, se puede mencionar el lote de diecinueve misiles que se

²⁵ El Diario de Hoy, “Día a Día”, *El Diario de Hoy*, el 29 de noviembre de 1990, sec. editoriales.

²⁶ Casa Editorial El Tiempo, “SANDINISTAS ADMITEN VENTA DE MISILES A GUERRILLA SALVADOREÑA”, *El Tiempo*, el 2 de enero de 1991, <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4241>.

²⁷ Agencias y Martinoticias.com, “El Salvador, el último fracaso de la aventura expansionista de Castro”, *Martí Noticias | Martinoticias.com/*, el 27 de noviembre de 2016, <https://www.martinoticias.com/a/el-salvador-fracaso-castro-/134305.html>.

²⁸ El Diario de Hoy, “Sandinistas Suministran Misiles Soviéticos a FMLN”, *El Diario de Hoy*, el 28 de noviembre de 1990, sec. noticias.

encontró en un depósito de armas en Nicaragua del FMLN a mediados de 1993²⁹. También, se encontró un artículo que señala que el FMLN, hizo una entrega de 17 manpads al gobierno nicaragüense en presencia de funcionarios mexicanos; estos misiles eran parte de un lote de 28 que el grupo guerrillero había recibido del mismo país³⁰. Una segunda entrega de misiles se pudo confirmar en otro artículo periodístico³¹, según el cual se encontró una avioneta incendiada en el departamento de la paz y que la guerrilla había utilizado para transportar armas entre las cuales, de seguro, iban misiles. De acuerdo a la fuerza armada salvadoreña, habían sido entregados a la guerrilla, en distintos cargamentos de varios lotes de manpads³².

El estimado de dinero que se utilizó para financiar los manpads que tuvo en su posesión el FMLN es difícil de calcular por la falta de acceso a los datos de envío de lotes. Sin embargo, si se considera el precio al que se vendían los misiles en el área, según la Federación de Científicos Estadounidenses en su reporte *Precios de Manpads en el Mercado Negro*³³, el precio rondaba en Centro América unos \$45 000 dólares estadounidenses por unidad. Con este coste y un aproximado de 92 manpads que se registran en los artículos mencionados, el financiamiento total pudo haber ascendido no mínimamente a unos \$4.140 000 con su valor correspondiente en esos años de inicios de la década de los 90's. ¿De dónde provino dicho dinero? Tal vez de la ayuda solidaria internacional que recibía el PC, o de otros medios, es realmente difícil de conocerlo sin la información adecuada.

“...en lo que va del año los del FMLN han utilizado cerca de 15 misiles, disparados contra aviones de la FAS y no fue hasta el viernes 23 que acertaron

²⁹ “DURO GOLPE A IMAGEN DEL FMLN - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com”, consultado el 26 de junio de 2023, <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-142569>.

³⁰ https://elpais.com/diario/1991/02/03/internacional/665535615_850215.html.

³¹ Marjorie Miller y Richard Boudreaux, “Plane Ferrying Missiles Crashes in El Salvador”, Los Angeles Times, el 26 de noviembre de 1989, <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-11-26-mn-346-story.html>.

³² Marjorie Miller y Richard Boudreaux, “Plane Ferrying Missiles Crashes in El Salvador”, Los Angeles Times, el 26 de noviembre de 1989, <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-11-26-mn-346-story.html>.

³³ Matt Schroeder, Matt Buongiorno, y Scoville Fellow, “Black Market Prices for Man-Portable Air Defense Systems”, s/f.

con uno en Usulután”³⁴. Esta afirmación, de un comandante de la Fuerza Aérea, se puede utilizar como evidencia de un uso poco efectivo de los manpads por parte de la guerrilla. Sin embargo, si se pusiera en tela de juicio el comentario de este militar y se le acusara de sesgo político, todavía quedaría la idea que se planteó anteriormente en este trabajo: ¿Por qué si se estima un aproximado de un centenar de misiles en poder del FMLN, este grupo guerrillero sólo fue capaz de destruir tres naves aéreas en un periodo de cinco meses? ¿Qué evito el uso óptimo de estas armas para debilitar a la FAS y dar preminencia militar a la guerrilla? Tal vez la respuesta se pueda encontrar en las afirmaciones que se encuentran en un artículo periodístico según las cuales un dirigente del FMLN señaló que “...los misiles no habían sido empleados en la guerra [...] porque estábamos preparando a los muchachos para su eficaz utilización...”³⁵ Lo más probable es que al dar la orden para la utilización de los misiles, los operadores de las facciones encargadas de utilizarlos, no hayan tenido la preparación necesaria. Esto tendría mucho sentido, pues los SAM-7 que se obtuvieron inicialmente presentaban problemas técnicos que volvían su uso muy complicado. Un primer factor era el tiempo de duración de la batería de la plataforma de lanzamiento, pues ésta sólo duraba 45 segundos durante los cuales se debía activar y disparar el misil ya que inmediatamente, después, se volvía inutilizable el sistema. Asimismo, estaba el problema de que, por el hecho de ser misiles de primera generación, los SAM-7 eran misiles de aspecto posterior lo cual significa que sólo se podían disparar apuntando a la parte trasera de la nave aérea, de forma que el sistema de seguimiento del misil pudiera registrar la fuente de energía infrarroja que se encontraba en el motor. Por último, hay que señalar que el sensor de búsqueda de energía infrarroja, se confundía fácilmente con otras fuentes de energía y perdía su objetivo si no se disparaba en la situación más adecuada. Todo esto significó que, con operadores de poca experiencia, el uso de los misiles se volvía poco efectivo. De ahí la baja razón de derribos de plataformas aéreas y las declaraciones de los militares:

³⁴ El Diario de Hoy, “Sandinistas Suministran Misiles Soviéticos a FMLN”, *El Diario de Hoy*, el 28 de noviembre de 1990, sec. noticias.

³⁵ Casa Editorial El Tiempo, “DOS AERONAVES DERRIBADAS EN EL SALVADOR FMLN ASEGURA TENER MISILES TIERRA-AIRE”, *El Tiempo*, el 27 de noviembre de 1990, <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-24282>.

...los rebeldes ya habían disparado el primero de los manpads a las cuatro de la mañana este día contra un A37 dragonfly...que volaba en Zacatecoluca... [pero el objetivo] no fue alcanzado en el ataque...³⁶

Claro está que podría haber otros factores por los cuales el FMLN-FDR hizo un uso no muy efectivo de los manpads en su propósito de quitar el poder aéreo a la FAES y de proteger a los combatientes guerrilleros en el frente de batalla. Empero, sólo se pueden hacer conjeturas, no se puede señalar nada al respecto debido a la ineficiencia del registro en las fuentes que se encontraron. Otros factores del bajo número de derribos podrían ser que la FAS, al verse amenazada interrumpiera sus vuelos a zonas de control del FMLN o que los pilotos al ver el riesgo se hayan negado a volar a estas zonas, pero como ya se dijo no se tiene evidencia sólida al respecto³⁷.

Encabezado de la portada de periódico, El Diario de Hoy, 25 de noviembre de 1990

La impresión causada por la utilización de estos manpads en el ejército y políticos salvadoreños fue de evidente preocupación, ya que las naves quedaban expuestas a ser eliminadas, en especial porque no tenían contramedidas para los misiles. El derribo del AC-47 en Chalatenango demostró el alto costo que estas armas podían llegar a representar a largo plazo tanto con la destrucción de la infraestructura de vuelo como en el exterminio del recurso humano que se empleaba para volarlos y para realizar vuelos de ataque. En este derribo, la FAS perdió toda la tripulación del bimotor a excepción de un sargento mecánico que

³⁶ "FMLN CONFIRMS IT HAS SURFACE-TO-AIR MISSILES - The Washington Post", consultado el 25 de junio de 2023, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/12/01/fmln-confirms-it-has-surface-to-air-missiles/bbe6bde0-54db-4f78-bd7c-9a5d7421a72a/>.

³⁷ Directorate of Intelligence, CIA, "El Salvador "Assessing Impact of Rebel Surface-to-Air Missile" (CIA, el 7 de junio de 1991).

pudo ser rescatado. Los cadáveres del resto de la tripulación, incluyendo al piloto y copiloto, se encontraron calcinados dentro de la nave³⁸. Esto resultaba en un costo muy alto, pues, aunque el remplazo de las naves siempre lo podían asegurar los estadounidenses, la formación de pilotos expertos de naves especializadas, era costoso y llevaba años de entrenamiento. La opción a este problema de probable pérdida de expertos de aviación pudo haber sido que volaran las naves los pilotos estadounidenses, pero está era la opción que el senado quería evitar pues llevaba consigo el trauma de la guerra de vietnam en el público norteamericano³⁹.

Con respecto a la función operativa militar de la FAS, el Doc. Corum, explica que está permaneció ineficiente ya sea por la mala preparación de las tripulaciones o por la falta de personal operativo, ya que su formación tomaba mucho tiempo y era muy compleja⁴⁰. Lo primero que señala este historiador militar, es que a los pilotos se les exigía volar distintas naves de vuelo según la necesidad del momento en el conflicto armado. Por esta razón de diversificación de operaciones, los pilotos no llegaban a especializarse en ningún aparato determinado, como consecuencia se llegó a tener una razón alta de accidentes de naves aéreas. Aun cuando la capacidad operativa de la FAS fue creciendo con el tiempo, explica Corum, la cantidad tanto de pilotos como de mecánicos de aviación, se mantuvo baja y por eso no se pudo utilizar toda la infraestructura aérea en un 100%. Estos déficits sumados al uso de los misiles al final de la guerra, provocaron o pudieron provocar un grave problema operativo para la FAS.

En diciembre de 1990, es fácil leer en los periódicos, titulares como los siguientes: FMLN-FDR Altera Equilibrio Militar con uso de Misiles; Necesidad de Contrarrestar Misiles Señala General; Gobierno Tiene que Contrarrestar Misiles, entre otros. Para tan sólo dos naves derribadas con manpads en dos meses, parecería que los periódicos exageraban, pero la verdad es que algo había que hacerse para evitar que, con la ayuda de los misiles, a largo plazo la guerrilla alcanzara la ventaja militar. Inmediatamente, el embajador salvadoreño en

³⁸ El Diario de Hoy, "Rescatan Cadáveres de Tripulantes de Avión Derribado por el FMLN", *El Diario de Hoy*, el 6 de diciembre de 1990, sec. noticias.

³⁹ Dr James S Corum, "The Air War in El Salvador", s/f.

⁴⁰ Dr James S Corum, "The Air War in El Salvador", s/f.

Washington, Miguel Salaverria afirmó que el uso de misiles por parte del FMLN “ha ocasionado un desequilibrio en las fuerzas militares de El Salvador.” También, afirmó que se habían derribado 4 aeronaves militares y sugirió -como para levantar la alarma entre los políticos estadounidenses- que los misiles podrían ser usados contra la aviación civil en atentados terroristas⁴¹.

Ante esta crisis militar causada por los manpads del FMLN-FDR, el general de las FAES, se apresuró a volar a Washington desde dónde Adolfo Blandón juzgó necesario “solicitar sistemas defensivos u ofensivos...” que le permitieran a la FAES contrarrestar el uso de misiles en El Salvador por parte del FMLN que estos venían empleando desde la ofensiva que habían iniciado en noviembre de 1990⁴².

Se encontraron dos fuentes que muestran un buen grado de objetividad para determinar el efecto de los misiles en el balance del poder bélico de la guerra. El grado de certeza de estas fuentes se fundamenta en elementos fundamentales: primero, sus autores conocían bien lo que sucedía por su involucramiento en el conflicto y segundo el análisis de dichos documentos lo hacían sus autores ya después de la firma de los Acuerdos de Paz, asimismo, tuvieron acceso a información de primera mano. El Doc. Corum por su trabajo como historiador ligado al ejército estadounidense es un experto en el que se puede depositar buen grado de confianza. “Ahora la guerrilla tenía un arma que les permitía destruir las mejores naves de combate de la FAS.”⁴³ afirma refiriéndose a los misiles. Explica, Corum, que el derribo de helicópteros a lo largo de la guerra se había mantenido alto, pero que no fue realmente hasta que se empezó a emplear los manpads que el Frente pudo derribar ya aviones como el A37 Dragonfly y el C-47 bimotor que eran naves ofensivas que presentaban un alto nivel de riesgo para la guerrilla en el combate.

⁴¹ Diario de Hoy, “FMLN-FDR Altera Equilibrio Militar con Uso de Misiles”, *Diario de Hoy*, el 7 de diciembre de 1990, sec. noticias.

⁴² Diario de Hoy, “Necesidad de Contrarrestar Misiles FMLN señala General”, *El Diario de Hoy*, el 13 de diciembre de 1990, sec. noticias.

⁴³ Dr James S Corum, “The Air War in El Salvador”, s/f.

Infografía, El Diario de Hoy, imágenes de google

Las afirmaciones del Doc. Corum, la CIA, por su parte en un documento desclasificado, las termina de aseverar, asegurando que el FMLN-FDR había "...erosionado las capacidades militares salvadoreñas. El derribo de tres plataformas militares con estos misiles en noviembre ha forzado a la Fuerza Aérea a limitar el apoyo aéreo a las fuerzas de tierra militares."⁴⁴ Con esto queda verificada la afirmación, de acuerdo a la cual la ventaja en la estrategia militar se hacía al lado de la guerrilla. No obstante, la situación no dejaba de ser compleja ya que, como reposición de las naves perdidas, Estados Unidos entregaban al gobierno salvadoreño tres naves A-37 y seis helicópteros artillados UH-1H⁴⁵. Esto parecería que eliminaba el efecto de los misiles en la guerra, sin embargo, con un buen empleo de los mismos, con la experiencia ganada en batalla, los operadores podrían derribar estas nuevas naves que excedían en número a las derribadas y que estaban remplazando. Lo peor era que para la FAS, podría haber sido fácil recuperar su hardware aéreo, pero el gran problema de la falta de pilotos, generaba una gran desventaja terrible, a no ser que, si no se hubiese logrado un acuerdo de finalización de la guerra en 1992, los estadounidenses hubieran intervenido en la guerra de forma directa.

⁴⁴ Directorate of Intelligence, CIA, "El Salvador "Assessing Impact of Rebel Surface-to-Air Missile" (CIA, el 7 de junio de 1991).

⁴⁵ "U.S. Gives El Salvador Aircraft - The New York Times", consultado el 30 de junio de 2023, <https://www.nytimes.com/1991/01/30/world/us-gives-el-salvador-aircraft.html>.

Crisis Nacional e Internacional en la Geopolítica y Diplomacia

En los asuntos internos salvadoreños, se podría inferir que el efecto de los misiles en el balance del poder bélico, sería un factor de mayor inestabilidad que resultaría en conflictos más pronunciados entre los actores políticos y beligerantes. Para la propaganda de ambos actores el uso de los misiles sería una buena razón para atacar al oponente o para vanagloriarse de la efectividad de su uso, el FMLN. Como ya se vio anteriormente, el ejército, con la visita de su general a Washington, aprovecharía, el ataque de misiles, para pedir más ayuda militar a los estadounidenses y para buscar una solución armamentista a la crisis bélica que afectaba directamente al ejército salvadoreño. En el mismo sentido, los políticos gobernantes, se apresuraron a pedir a su embajador en Washington, que hicieran declaraciones en contra del grupo guerrillero. Anteriormente veíamos que de éste accionar diplomático, resultaron acusación enconadas y sin sentido como la amenaza de ataque a la aviación civil. El propósito era desprestigiar al FMLN a nivel internacional. Pues, bueno, la crisis se expandió al plano diplomático y trascendió no sólo a nivel regional sino hasta el nivel global de las dos superpotencias del momento.

La chispa que encendió la llama de la crisis diplomática regional, empero, no inició con el uso de los manpads por parte del FMLN. En 1985 el estatus quo del poderío regional militar centroamericano, a pesar de los conflictos de las guerras civiles, se había mantenido más o menos estable, sin embargo, esto cambiaría ese año con el envío de misiles Redeye por parte de Estados Unidos a la contra nicaragüense⁴⁶. Como resultado, Nicaragua acusó a Estados Unidos a nivel internacional de suministrar misiles a la contra y del derribo de naves militares nicaragüenses con los mismos⁴⁷. En este, nuevo contexto militar, el Gral. Humberto Ortega, amenazó con utilizar unos manpads incautados a la contra con el propósito de derribar aviones de reabastecimiento de armas para los rebeldes nicaragüenses que llegaban a Nicaragua desde El Salvador. Lo

⁴⁶ Julia Preston, "NICARAGUA SAYS MISSILE SEIZED IN CIA AIR DROP", *Washington Post*, el 23 de julio de 1987, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1987/07/23/nicaragua-says-missile-seized-in-cia-air-drop/4f1d4450-bfd9-4c0b-8f13-53b57fc47d18/>.

⁴⁷ EFE, "Managua acusa a Washington de armar con misiles a la 'contra'", *El País*, el 6 de diciembre de 1985, sec. Internacional, https://elpais.com/diario/1985/12/07/internacional/502758017_850215.html.

interesante del caso son ciertas declaraciones de Ortega en las cuales, quedaba claro que, para reajustar el balance del nuevo poderío militar, el siguiente paso por parte de los sandinistas sería suministrar misiles a la guerrilla salvadoreña:

Ortega sugirió que no resultaría extraño que la guerrilla de izquierda que luchaba en contra del gobierno democristiano comprara algunos manpads. Esta declaración habría abierto el camino para que los rebeldes salvadoreños, aliados de los sandinistas, obtuviera y desplegaran los misiles en contra de los más de 70 helicópteros que Estados Unidos había proporcionado a El Salvador⁴⁸.

Esta estrategia militar era el paso lógico para forzar el retiro de los misiles estadounidenses de la región, pues ejercía presión en los militares que luchaban y que se enfrentaban contra la guerrilla en El Salvador y amenazaba con permitir a los rebeldes salvadoreños tomar poder de una vez por todas. Empero habría de pasar un par de años hasta que el FMLN, finalmente, adquiriera los misiles en 1989 como quedó demostrado con el CESSNA 310, estrellado en San Miguel.

CONTRAS SHOOT DOWN NICARAGUAN HELICOPTERS, LOSE BORDER AIRSTRIP

By **Julia Preston**
June 26, 1987

PANAMA CITY, PANAMA -- U.S.-backed Nicaraguan rebels have significantly hampered government combat operations by downing Sandinista Army helicopters during their current offensive, U.S. military officials here and rebels said.

The rebels and the Nicaraguan Defense Ministry have made differing claims about how many

Artículo periodístico, Washington Post, 26 de junio de 1987

La escalada en la crisis diplomática causada por los manpads soviéticos y estadounidenses, ocurrió cuando el FMLN-FDR, finalmente, desplegó los misiles y logró derribar aviones militares salvadoreños. La primera acción del gobierno salvadoreño fue denunciar el uso de estas armas a nivel internacional tanto en los medios como en las instituciones regionales; de paso aprovechó la situación para atacar la imagen de la guerrilla salvadoreña y restarle credibilidad ante los salvadoreños y la comunidad internacional. Así, Alfredo Cristiani,

⁴⁸ Julia Preston, "NICARAGUA SAYS MISSILE SEIZED IN CIA AIR DROP", *Washington Post*, el 23 de julio de 1987, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1987/07/23/nicaragua-says-missile-seized-in-cia-air-drop/4f1d4450-bfd9-4c0b-8f13-53b57fc47d18/>.

presidente salvadoreño, acusó al FMLN-FDR de poner en riesgo el proceso de resolución de la guerra por la vía política y acusó a los mismo de "...hacer uso de todos los medios a su disposición para alcanzar el poder por la vía violenta..."⁴⁹.

Con el uso de estas armas "...el FMLN se estaría burlando del compromiso adquirido ante el señor secretario general de las Naciones Unidas de buscar de buena fe una solución pacífica..."⁵⁰ indicaba el manifiesto que el gobierno presentaba a los medios informativos en noviembre de 1990. Al mismo tiempo el embajador salvadoreño Mauricio Granillo en Washington denunciaba ante la OEA al FMLN-FDR por "...el incremento de las acciones armadas y haberse...burlado de la buena fe de los mediadores de la ONU y de las esperanzas del pueblo de vivir en paz..."⁵¹

En ese ambiente de crisis las acciones diplomáticas de las naciones involucradas no se hicieron esperar. Con el accidente del CESSNA 310 y los misiles que cayeron en manos del ejército salvadoreño, Alfredo Cristiani, rompió relaciones diplomáticas con Managua al mismo tiempo que acusó a los sandinistas de suministrar los misiles a los rebeldes⁵². En enero del 1991, el vicepresidente de El Salvador, José Francisco Merino, "...culpó directamente a Humberto Ortega de ser responsable por la venta de misiles tierra-aire soviéticos a la guerrilla..."⁵³ mientras tanto el canciller nicaragüense explicaba a Cristiani acerca de "...las gestiones que llevaban a cabo las autoridades de Managua para esclarecer el caso...[asimismo] planteó la posibilidad de que el general Ortega fuera destituido como jefe militar, por ser...responsable de la venta ilegal de los misiles a la guerrilla salvadoreña..."⁵⁴.

⁴⁹ El Diario de Hoy, "Gobierno Denuncia a FMLN Por Uso de Misiles Tierra-Aire", *El Diario de Hoy*, el 25 de noviembre de 1990, sec. noticias.

⁵⁰ El Diario de Hoy, "Gobierno Denuncia a FMLN Por Uso de Misiles Tierra-Aire", *El Diario de Hoy*, el 25 de noviembre de 1990, sec. noticias.

⁵¹ Diario de Hoy, "Denuncian a FMLN-FDR de Burlar Mediación de ONU", *Diario de Hoy*, el 28 de noviembre de 1990, sec. noticias.

⁵² Carlos Ramos, "El Salvador rompe con Managua tras estrellarse una avioneta con SAM-7 para la guerrilla", *El País*, el 26 de noviembre de 1989, sec. Internacional, https://elpais.com/diario/1989/11/27/internacional/628124420_850215.html.

⁵³ "El turbio origen de la fortuna de Humberto Ortega", consultado el 26 de junio de 2023, <https://nicaraguainvestiga.com/reportajes/117531-origen-fortuna-humberto-ortega/>.

⁵⁴ "El turbio origen de la fortuna de Humberto Ortega", consultado el 26 de junio de 2023, <https://nicaraguainvestiga.com/reportajes/117531-origen-fortuna-humberto-ortega/>.

Ya que violeta de Chamorro llegó al gobierno nicaragüense por la vía democrática en abril de 1990, el conflicto de los misiles ocurrió entre el gobierno saliente de Daniel Ortega y este nuevo gobierno al que no se le culpó por la venta de los misiles. Así, a los que se les achaca la venta de los manpads fueron básicamente a la familia Ortega que en el 1989 había facilitado la venta de misiles a la guerrilla salvadoreña y al Gral. Humberto Ortega que se mantuvo en el puesto de jefe del ejército nicaragüense hasta el periodo inicial de la presidenta Chamorro. Las autoridades del nuevo gobierno se disculparon con el Estado salvadoreño y ofrecieron realizar investigaciones para dar con los culpables, ya que aceptaba que de forma involuntaria el gobierno nicaragüense había violado los Acuerdos de Esquipulas y el convenio que tenían con la URSS, pues ninguno de ellos tenía conocimiento del trasiego de cohetes a El Salvador⁵⁵.

En diciembre de 1990, los países centroamericanos que tenían cierta simpatía político-ideológica con el gobierno de Cristiani, condenaron al FMLN-FDR y dieron su apoyo al gobierno salvadoreño⁵⁶. Este acompañamiento al gobierno de Cristiani por parte de sus homólogos de la región, erosionaba la imagen política del grupo guerrillero y se constituía, de igual manera, en una medida de presión en contra de los últimos. Para complicar la situación Estados Unidos, también, se involucró en la denuncia y advirtió al FMLN con aumentar su ayuda militar-económica ya que la actitud del FMLN-FDR mostraba que no habían abandonado sus objetivos de una victoria militar: “Estados Unidos...no está dispuesto permitir una victoria armada militar subversiva.”⁵⁷.

A nivel regional, Estados Unidos a través del Departamento de Estado acusaron a Cuba y Nicaragua de ser responsables de suministrar los misiles al FMLN, advirtió, al mismo tiempo, que, en comunicación directa con Moscú, las autoridades soviéticas “...afirmaron que en ningún momento fueron los proveedores directos del armamento.”⁵⁸ Para agregar más presión a la hoya de

⁵⁵ “Revista Envío - Envío: 40 años, 470 números, más de 2,800 textos ... y un archivo indispensable”, consultado el 2 de julio de 2023, <https://www.envio.org.ni/articulo/5911>.

⁵⁶ Diario de Hoy, “Presidentes C.A. Condenan FMLN-FDR”, el 17 de diciembre de 1990, sec. encabezado y noticias.

⁵⁷ Diario de Hoy, “Sería Advertencia Hace E.U. a FMLN por aumento de Violencia”, el 9 de diciembre de 1990, sec. noticias.

⁵⁸ Diario de Hoy, “E.U. Acusa a Nicaragua y Cuba de dar Misiles a FMLN”, *El Diario de Hoy*, el 11 de diciembre de 1990, sec. noticias.

vapor diplomática internacional, la URSS, también entró en conflicto con Nicaragua, pues la entrega de misiles que ésta última había hecho a la guerrilla salvadoreña había puesto en riesgo la cumbre de ambas superpotencias en un momento en el que no sólo la cortina de hierro sino que la misma URSS se estaban desmoronando⁵⁹. “...El embajador soviético dio una reprimenda a los oficiales sandinistas...y demandó la expulsión del FMLN de Nicaragua.”⁶⁰

Una primera respuesta a toda esta presión, fue la acusación que hizo el FMLN-FDR y el gobierno sandinista, en 1989, a la contra que culparon de haber vendido los misiles al grupo guerrillero; sin embargo, el gobierno salvadoreño contradujo esta afirmación y volvió a denunciar al gobierno sandinista como los culpables del trasiego de misiles. Una cosa era cierta, los rebeldes salvadoreños, tenían misiles soviéticos y estadounidenses en su poder y eso, sólo podía significar dos cosas transacción tanto con los sandinistas como tráfico de armas con los contras.

Pronto las denuncias de Washington, la presión diplomática y la propaganda en los medios hacia el ejército sandinista, hicieron que estos y el FMLN aceptaran la procedencia real de los manpads; así lo hizo en un comunicado la comandancia general del EPS en el cual, también, informaba de la captura de varios de sus oficiales por esta venta de manpads⁶¹. Once salvadoreños, ligados al FMLN, fueron detenido en Nicaragua, y se indicó en dicho informe, asimismo, que los misiles fueron entregados al líder del FMLN Joaquín Villalobos. La prueba irrefutable de que los misiles eran de origen nicaragüense fue la numeración de un cohete que los militares salvadoreños hicieron llegar a los soviéticos para su verificación a través de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. En particular se detuvo a un exmayor de la familia

⁵⁹ “FMLN CONFIRMS IT HAS SURFACE-TO-AIR MISSILES - The Washington Post”, consultado el 25 de junio de 2023, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/12/01/fmln-confirms-it-has-surface-to-air-missiles/bbe6bde0-54db-4f78-bd7c-9a5d7421a72a/>.

⁶⁰ “FMLN CONFIRMS IT HAS SURFACE-TO-AIR MISSILES - The Washington Post”, consultado el 25 de junio de 2023, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/12/01/fmln-confirms-it-has-surface-to-air-missiles/bbe6bde0-54db-4f78-bd7c-9a5d7421a72a/>.

⁶¹ Casa Editorial El Tiempo, “SANDINISTAS ADMITEN VENTA DE MISILES A GUERRILLA SALVADOREÑA”, El Tiempo, el 2 de enero de 1991, <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4241>.

Ortega, Odel Ortega, junto a otros militares en complicidad con la venta de misiles⁶².

Aparte de la presión internacional, sobre el uso de los misiles y la propaganda negativa al FMLN por su búsqueda del poder por la vía armada y el abandono del proceso de paz, el involucramiento norteamericano no sólo se quedó en amenazas. Jame Baker, el Secretario de Estado, presionó para que se acelerara una ayuda militar valorada en 48.1 millones de dólares "...en vista de la nueva serie intensificación de operaciones ofensivas de la subversión..."⁶³.

Fotografía de periódico, El Diario de Hoy, 27 de noviembre de 1990.

Como resultado a las presiones diplomáticas, el FMLN, no tuvo otra opción que dejar de utilizar los misiles contra la FAS lo cual, a su vez, es probable que haya hecho que el movimiento popular revolucionario considerara de forma más seria el término de la guerra por la vía pacífica. Vemos, entonces, al FMLN, un 2 de febrero 1991, regresando un lote grande de manpads a representantes del gobierno nicaragüense en Morazán⁶⁴. Parece, no obstante, que por alguna razón desconocida que el Frente no entregó, todos los misiles y en marzo de

⁶² "Revista Envío - Noticias del mes", consultado el 2 de julio de 2023, <https://www.envio.org.ni/articulo/2459>.

⁶³ Diario de Hoy, "E.U. Acelera Ayuda Militar a El Salvador", *El Diario de Hoy*, el 7 de diciembre de 1990, sec. noticias.

⁶⁴ "Revista Envío - Noticias del mes", consultado el 2 de julio de 2023, <https://www.envio.org.ni/articulo/2459>.

1993, hace una devolución de otro lote de los mismos a la ONU en Nicaragua⁶⁵. En otro artículo consultado, se encontró que, en 1992, según Aguiñada Carranza, excomandante del FMLN, el ERP vendió misiles a Estados Unidos por un valor de cuatro millones de dólares con el objetivo de utilizar el dinero para la reinserción de comandantes de esta organización. Por tanto, parece que, aunque el Frente dejó de utilizar los misiles en las tácticas bélicas, por las presiones diplomáticas, por algún motivo decidió quedarse con algunos lotes que terminó regresando tiempo después de terminada la guerra.

En esta investigación sobre el uso de los manpads en El Salvador, el enfoque de análisis se ha centrado en el uso militar de los mismos y la importancia que tuvieron en la estrategia militar del FMLN que en cierta medida terminó alterando el balance militar que existía entre este grupo guerrillero y la FAES. Otro aspecto que se ha considerado de manera prioritaria ha sido, el efecto del despliegue y uso de los misiles en las relaciones internacionales de la región y su papel en la geoestrategia militar que movió el punto de inflexión militar del frente contras-Nicaragua sandinistas al frente subversivo salvadoreño-FAES. El despliegue de los misiles jugó un papel en cierta medida determinante para amenazar al gobierno sandinista y al gobierno salvadoreño con la pérdida del poder ante los grupos revolucionarios, sin embargo, el uso de otros movimientos geoestratégicos como el uso de la diplomacia terminó haciendo un contra balance importante en este proceso histórico. Está investigación se ha hecho con un enfoque histórico militar ya que es necesario recuperar la experiencia de guerra antes de que sus actores mueran y se terminé perdiendo un conocimiento bélico que se implementó en la guerra civil salvadoreña.

⁶⁵ "FMLN Turns over Missiles to Nicaragua - UPI Archives", UPI, consultado el 2 de julio de 2023, <https://www.upi.com/Archives/1993/03/26/FMLN-turns-over-missiles-to-Nicaragua/6663733122000/>.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES PRIMARIAS

Directorate of Intelligence, CIA. "El Salvador "Assessing Impact of Rebel Surface-to-Air Missile". CIA, el 7 de junio de 1991.

MANPADS_countering_terrorist_threat.https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/MA_NPADS_countering_terrorist_threat.pdf. Accedido 26/6/2023 10:29:00

PERIÓDICOS

"CONTRAS SHOOT DOWN NICARAGUAN HELICOPTERS, LOSE BORDER AIRSTRIP - The Washington Post". Consultado el 3 de julio de 2023.
<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1987/06/26/contras-shoot-down-nicaraguan-helicopters-lose-border-airstrip/ddc0672a-9f86-41b8-ac58-106058930604/>.

"Diario Co Latino - Informándote con Credibilidad". Consultado el 25 de junio de 2023. <https://www.diariocolatino.com/el-dia-que-el-fmln-ilumino-los-cielos/>.

"DURO GOLPE A IMAGEN DEL FMLN - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com". Consultado el 26 de junio de 2023.
<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-142569>.

El Diario de Hoy. "E.U. Acelera Ayuda Militar a El Salvador". *El Diario de Hoy*, el 7 de diciembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. "Denuncian a FMLN-FDR de Burlar Mediación de ONU". *Diario de Hoy*, el 28 de noviembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. "E.U. Acusa a Nicaragua y Cuba de dar Misiles a FMLN". *El Diario de Hoy*, el 11 de diciembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. "FMLN-FDR Altera Equilibrio Militar con Uso de Misiles". *Diario de Hoy*, el 7 de diciembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. "FMLN-FDR Confirma Uso de Misiles Tierra-aire". *El Diario de Hoy*, el 17 de noviembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. "FMLN-FDR Derriba Avión y Muere Piloto en Usulután". *El Diario de Hoy*, el 24 de noviembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. "Gobierno Denuncia a FMLN Por Uso de Misiles Tierra-Aire". *El Diario de Hoy*, el 25 de noviembre de 1990, sec. noticias.

EFE. “La guerrilla salvadoreña devuelve misiles a Nicaragua”. *El País*, el 2 de febrero de 1991, sec. Internacional.
https://elpais.com/diario/1991/02/03/internacional/665535615_850215.html.

EFE. “Managua acusa a Washington de armar con misiles a la ‘contra’”. *El País*, el 6 de diciembre de 1985, sec. Internacional.
https://elpais.com/diario/1985/12/07/internacional/502758017_850215.html.

El Diario de Hoy. “Necesidad de Contrarrestar Misiles FMLN señala General”. *El Diario de Hoy*, el 13 de diciembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. “Día a Día”. *El Diario de Hoy*, el 29 de noviembre de 1990, sec. editoriales.

“El turbio origen de la fortuna de Humberto Ortega”. Consultado el 26 de junio de 2023. <https://nicaraguainvestiga.com/reportajes/117531-origen-fortuna-humberto-ortega/>.

El Diario de Hoy. “Estados Unidos Acusa a Cuba de Enviar Misiles”. *El Diario de Hoy*, el 11 de diciembre de 1990, sec. noticias y portada.

El Diario de Hoy. “Presidentes C.A. Condenan FMLN-FDR”, el 17 de diciembre de 1990, sec. encabezado y noticias.

El Diario de Hoy. “Rescatan Cadáveres de Tripulantes de Avión Derribado por el FMLN”. *El Diario de Hoy*, el 6 de diciembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. “Salvase Piloto de Nave Derribada en Jiquilisco”, el 27 de noviembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. “Sandinistas Suministran Misiles Soviéticos a FMLN”. *El Diario de Hoy*, el 28 de noviembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. “Sería Advertencia Hace E.U. a FMLN por aumento de Violencia”, el 9 de diciembre de 1990, sec. noticias.

El Diario de Hoy. “Terroristas Derriban Avión de la FAS en Chalatenango”. *El Diario de Hoy*, el 5 de diciembre de 1990, sec. noticias.

“FMLN CONFIRMS IT HAS SURFACE-TO-AIR MISSILES - The Washington Post”. Consultado el 25 de junio de 2023.
<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/12/01/fmln-confirms-it-has-surface-to-air-missiles/bbe6bde0-54db-4f78-bd7c-9a5d7421a72a/>.

Miller, Marjorie, y Richard Boudreaux. "Plane Ferrying Missiles Crashes in El Salvador". Los Angeles Times, el 26 de noviembre de 1989.

<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-11-26-mn-346-story.html>.

Prensa, Webmaster La. "Ex contras: usamos Red Eye, pero no misiles Sam-7". *La Prensa* (blog), el 24 de enero de 2005.

<https://www.laprensani.com/2005/01/24/politica/951602-ex-contras-usamos-red-eye-pero-no-misiles-sam-7>.

Preston, Julia. "NICARAGUA SAYS MISSILE SEIZED IN CIA AIR DROP".

Washington Post, el 23 de julio de 1987.

<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1987/07/23/nicaragua-says-missile-seized-in-cia-air-drop/4f1d4450-bfd9-4c0b-8f13-53b57fc47d18/>.

Ramos, Carlos. "El Salvador rompe con Managua tras estrellarse una avioneta con SAM-7 para la guerrilla". *El País*, el 26 de noviembre de 1989, sec. Internacional.

https://elpais.com/diario/1989/11/27/internacional/628124420_850215.html.

Tiempo, Casa Editorial El. "EL SALVADOR: CON MISIL DERRIBAN NAVE MILITAR". *El Tiempo*, el 13 de marzo de 1991.

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-41568>.

Tiempo, Casa Editorial El. "DOS AERONAVES DERRIBADAS EN EL SALVADOR FMLN ASEGURA TENER MISILES TIERRA-AIRE". *El Tiempo*, el 27 de noviembre de 1990.

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-24282>.

Tiempo, Casa Editorial El. "SANDINISTAS ADMITEN VENTA DE MISILES A GUERRILLA SALVADOREÑA". *El Tiempo*, el 2 de enero de 1991.

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4241>.

UPI. "FMLN Turns over Missiles to Nicaragua - UPI Archives". Consultado el 2 de julio de 2023.

<https://www.upi.com/Archives/1993/03/26/FMLN-turns-over-missiles-to-Nicaragua/6663733122000/>.

"U.S. Gives El Salvador Aircraft - The New York Times". Consultado el 30 de junio de 2023.

<https://www.nytimes.com/1991/01/30/world/us-gives-el-salvador-aircraft.html>.

REVISTAS

Corum, Dr James S. "The Air War in El Salvador", s/f.

"Revista Envío - Envío: 40 años, 470 números, más de 2,800 textos ... y un archivo indispensable". Consultado el 2 de julio de 2023.

<https://www.envio.org.ni/articulo/5911>.

"Revista Envío - Noticias del mes". Consultado el 2 de julio de 2023.

<https://www.envio.org.ni/articulo/2459>.

"Revista Envío - Noticias del mes". Consultado el 2 de julio de 2023.

<https://www.envio.org.ni/articulo/2459>.

Schroeder, Matt, Matt Buongiorno, y Scoville Fellow. "Black Market Prices for Man-Portable Air Defense Systems", s/f.

UCA. "Revista Envío". *publicación encontrada en internet*, el 11 de enero de 1991.

<s.url>.

PÁGINAS WEB

Agencias, y Martinoticias.com. "El Salvador, el último fracaso de la aventura expansionista de Castro". Martí Noticias | Martinoticias.com/, el 27 de noviembre de 2016. <https://www.martinoticias.com/a/el-salvador-fracaso-castro-134305.html>.

"FMLN - Acerca de los misiles (09 julio 1984)". Consultado el 23 de junio de 2023.

<https://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/organizaciones/fmln/1984/julio/09.htm>.

Laredo Morning Times. "Militar Nicaragüense: 'Contras' No Entregaron Todos Los Misiles", el 21 de enero de 2005.

<https://www.lmtonline.com/lmtenespanol/article/Militar-nicarag-ense-contras-no-entregaron-10266186.php>.

“11:11 Tormenta Roja - Red Storm”. Consultado el 26 de junio de 2023.

<https://www.facebook.com/1111TormentaRoja/photos/a.1628160637447388/1797261140537336/?type=3>.

Vallejos, María. “Misiles Starstreak y MANPADS: ¿Cómo ganar la guerra aérea en Ucrania?” Noticias de Israel, el 17 de marzo de 2022.

<https://israelnoticias.com/militar/misiles-starstreak-y-manpads-como-ganar-la-guerra-aerea-en-ucrania/>.